

та активуємо пристрій, прив'язавши до нього контролер пристроїв USB, наявний у мікрокомп'ютера, послідовністю команд:

```
$ cd /sys/kernel/config/usb_gadget/pikeyb
$ ls /sys/class/udc > UDC
```

Після описаних вище дій у директорії /dev/ має з'явитись файл з назвою hidg0, який відповідає символному пристрою введення-виведення. Запис у цей файл означатиме передачу сигналів через USB-з'єднання, а за допомогою читання можна отримувати відповіді від комп'ютера.

У результаті виконання кроків було створено налаштовано пристрій Raspberry Pi для виконання функції моста між Bluetooth клавіатурою та вбудованим ПЗ комп'ютера. За допомогою виконання

програми, запущеної на Raspberry Pi, що зчитує введені символи, та передає по USB на комп'ютер звіти спеціального формату [1] можна керувати вбудованим ПЗ комп'ютера. Приклад звіту при натисненні клавіші з латинською літерою A: “\0\0” + chr(0x04) + “\0\0\0\0”.

Список літератури:

1. HID Usage Tables FOR Universal Serial Bus (USB) / USB Implementers' Forum [Електронний ресурс] – Version 1.22 – 2021 – Режим доступу: https://www.usb.org/sites/default/files/hut1_22.pdf
2. Raspberry Pi. Збірник рецептів / Саймон Монк – 2-е видання – O'REILLY, 2016 – розділи 1-7

WEB-ORIENTED SYSTEM "HIGH EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE"

Juice D.,

*undergraduate at the department of information technologies,
State University of Infrastructure and Technology, Kyiv*

Ovcharuk I.,

*associate professor, PhD of technical sciences, associate professor of information technologies department,
State University of Infrastructure and Technology, Kyiv*

Tereshchenko D.

*undergraduate at the department of information technologies,
State University of Infrastructure and Technology, Kyiv*

ВЕБ-ОРИЄНТОВАНА СИСТЕМА «ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ»

Джус Д.

*магістрант кафедри інформаційних технологій
Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна*

Овчарук І.

*к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій
Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна*

Терещенко Д.

*магістрант кафедри інформаційних технологій
Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна*

Abstract

The article examines the review and analysis of existing analogues regarding information content about higher educational institutions, the purpose of the system and the field of application, and provides a description of the components of the system under development.

Анотація

В статті розглянуто огляд та аналіз існуючих аналогів щодо інформаційних контентів про вищі навчальні заклади, призначення системи та галузь застосування, наводиться опис складових системи, що розроблюється.

Keywords: web application, client-server architecture, DBMS, business process.

Ключові слова: вебдодаток, , клієнт-серверна архітектура, СУБД, бізнес-процес.

На сьогоднішній день існує великий попит на автоматизацію будь яких процесів, тому потрібно мати власну стратегію, щоб забезпечити тривале та ефективне існування свого бізнесу на ринку послуг. Для того, щоб користувачеві отримати необхідну інформацію, її потрібно шукати в різних джерелах Інтернету, або їхати в представництво кожного вузу і отримувати її там. Для вирішення цієї проблеми

найбільш ефективним способом буде створення вебдодатку з докладною інформацією про вищі навчальні заклади України та всіма необхідними функціями.

Дана система дозволить користувачеві отримати всю необхідну інформацію про вищі навчальні заклади та надасть можливість подати заявку на вступ, не виходячи з дому, що підвищить якість

надання сервісу для абітурієнтів і як наслідок підвищення їх кількості.

Надсилання заявки на вступ до обраного вищого навчального закладу надає користувачеві можливість вибрати потрібний йому вищий навчальний заклад (ВНЗ), передивитися інформацію про нього, та надіслати заявку на вступ до бази даних за допомогою форми введення.

Система управління контентом вебсайту, що розробляється, повинна мати такі можливості для Адміністратора системи:

- Додавати нові вузи до списку доступних для користувача;
- Отримувати актуальну інформацію про надіслані користувачем заявки на вступ до вищих навчальних закладів України;
- Отримувати актуальну інформацію про надіслані користувачем відгуки про роботу порталу;
- Додавати до інформації про вузи зображення;
- Забезпечення зручного та наочного інтерфейсу адміністратора, який не має навичок роботи з базами даних та навичок верстки;
- Забезпечення надійного зберігання інформації;

Для відвідувача сайту система управління має надавати такі можливості:

- Отримувати інформацію про актуальні для вступу вищі навчальні заклади країни;
- Можливість перегляду сторінки обраного вищого навчального закладу з інформацією про нього;
- Можливість відправлення заявки на вступ до обраного вищого навчального закладу;
- Можливість написати відгук про роботу веб-порталу;
- Можливість представнику вищого навчального закладу надіслати заявку на франшизу сайту;

– Можливість ознайомлення з відеооглядами на вищі навчальні заклади, представлені на порталі.

Вебдодаток дає можливість абітурієнтам ознайомитися з вузами, з якими співпрацює портал, подати заявку на вступ до обраного вузу, залишити відгук про роботу компанії, можливість отримати інформацію про кожен вуз, а також залишити заявку на придбання франшизи компанії.

Предметною областю даної роботи є створення вебдодатку для автоматизації роботи компанії з допомоги по вступу до вищих навчальних закладів України.

Метою роботи є розробка спеціалізованої системи керування контентом для інформаційного наповнення сайту про вищі навчальні заклади. Обсяг вимог до інформаційного наповнення даного сайту дозволяє створити швидку та комфортну для користувача систему керування на основі контентних блоків. Кожна сторінка формується із спеціалізованих блоків. Кожен блок має свої властивості і може містити тільки заздалегідь певну інформацію, представлена в детермінованому вигляді, з використанням стандартного стилю представлення і оптимізованого для кросбраузерного представлення.

Проаналізовано три вебресурси, що реалізують функції предметної області. Проаналізовані відповідні вебсайти.

Вебсайт компанії «Education». Головна сторінка має зручний інтерфейс, за допомогою якого користувач може легко зорієнтуватися у подальших діях. На цьому ресурсі відображається стрічка основних вузів країни, невелика навігація сайту представлена у вигляді горизонтального меню. При натисканні вкладки відкривається докладна інформація, прикріплена до них. Щоб отримати інформацію про вуз, потрібно натиснути на пункт меню. На рисунку 1 зображено вигляд головної сторінки веб-ресурсу

Рисунок 1. Вигляд головної сторінки ресурсу

Вебсайт компанії "Abiturients". На даному ресурсі (рис. 2) відображається банер компанії, навігація по сайту представлена у вигляді горизонталь-

ного меню, є інформація про курси, які надає компанія, а також меню вузів країни у вигляді списку. При натисканні на вкладки відкривається докладна інформація, прикріплена до них.

Рисунок 2. Видгляд головної сторінки веб-ресурсу

Вебсайт компанії «Parta». На даному ресурсі (рис. 3) відображається кнопка виклику форми зворотного дзвінка, навігація по сайту представлена у вигляді горизонтального меню, є посилання на соціальні мережі компанії. Щоб отримати інформа-

цію про вищий навчальний заклад, потрібно натиснути на відповідне посилання у вигляді назви цього вузу. Також присутня основна інформація про компанію, її графік роботи та адресу.

Рисунок 3. Видгляд головної сторінки веб-ресурсу

Інформаційна модель відображує загальний склад інформаційних об'єктів системи, яка проєктується та зв'язки між ними.

Програма складається з набору програмних модулів, кожен з яких виконує одну чи декілька функцій. Нижче наведено призначення програмних модулів:

Модуль відображення заявок на вступ до вузів, представлених на порталі.

Модуль для видалення заявки на вступ з бази даних порталу.

Модуль для перегляду існуючих у базі даних відгуків про роботу порталу. Містить блок з інформацією з бази та кнопками редагування та видалення.

Модуль для видалення обраного відгуку з бази даних магазину.

Модуль для перегляду існуючих у базі даних заявок на франшизу. Містить блок з інформацією з бази та кнопками редагування та видалення.

Модуль для видалення обраної заявки на франшизу з бази даних магазину.

Модуль для додавання нових вузів до бази даних порталу. Містить форму з відповідними полями з інформацією про вуз.

Модуль для відображення інформації про доступні для вступу вузи України, інформація про які зберігається у базі даних та витягується за запитом користувача. Також має блоки для відображення порад для роботи з порталом та відеооглядів представлених на порталі вищих навчальних закладів.

Модуль для відображення інформації про обрані ВНЗ та виведення на сторінку форми для заповнення заявки на вступ до обраного вузу. Після заповнення дані будуть відправлені до бази даних проекту.

Модуль для відображення сторінки інформації про компанію. Містить блок з прописаною інформацією.

Модуль для надання можливості користувачу залишити відгук про роботу порталу. Містить форму для заповнення особових даних та безпосередньо самого відгуку. Після підтвердження, введені дані буде занесено до бази даних відгуків.

Модуль для введення особистих даних представника вузу для оформлення заявки на франшизу. Містить форму для введення даних з полями особистих даних. Після підтвердження, якщо дані валідні, їх буде збережено у базі даних.

Модуль для виведення на верхню частину сторінок навігаційної панелі з меню, а також логотипу компанії.

Модуль для виведення у нижній частині сторінок контактної інформації та загальну інформацію про компанію.

Проектований вебдодаток використовує 3 основних компоненти: веббраузер, вебсервер і базу даних, тому буде використовуватися архітектура клієнт-сервер. На рисунку 4 зображено діаграму компонентів, що відображає залежність між модулями програмного забезпечення.

Рисунок 4. Діаграма компонентів клієнт-сервер.

Архітектура клієнт-сервер [1] є розподіленою структурою програми, яка поділяє завдання або роботи навантаження між постачальниками ресурсу або сервісу (серверами) та ініціаторами запитів (клієнтами). Часто клієнти та сервери взаємодіють через комп'ютерну мережу на окремому устаткуванні, але й клієнт та сервер може перебувати в тій самій системі. Прикладами комп'ютерних програм, які використовують модель клієнт-сервер, є електронна пошта, мережевий друк та мережа Інтернет.

Зазвичай веброботка включає кодування на стороні сервера (внутрішня частина), кодування на стороні клієнта (зовнішня частина) та технології баз даних.

Для даного сайту на першому рівні архітектури знаходиться браузер, з якого виробляються всі операції користувача. На другому – логіка системи, тобто як веб-сервер обробляє інформацію. Третій рівень – це СУБД, що зберігає дані для сервера.

Рисунок 5. Схема роботи типового вебдодатку

Однією з головних завдань проектування було створення зручного інтерфейсу додатку, за допомогою якого користувач мав би можливість взаємодіяти з функціоналом сайту.

Було розроблено сторінки перегляду актуальних вищих навчальних закладів, які співпрацюють з порталом, сторінка надсилання заявки на вступ до обраного навчального закладу, сторінка інформації про компанію, сторінка для зворотного зв'язку. Всі дані для наповнення сторінок користувача знахо-

дяться у базі даних. Форми, що відправляються користувачем, так само відправляються для обробки в базу даних [2].

Список літератури:

1. Архітектура клієнт-сервер [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://inter.ptngu.com/>
2. MySQL 4 – Строкові функції [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.codenet.ru/db/mysql/mystring4>